

Нравственные принципы государственного управления Амир Темура

Б.У. Рузиев

Преподаватель Ташкентского государственного медицинского университета

Аннотация. В данной статье освещаются нравственные взгляды великого полководца и правителя Амира Темура в сфере государственного управления. На основе его этических принципов рассматривались установленные в стране порядки, а также впечатления испанского посла и путешественника Клавихо о государстве Темура.

Ключевые слова: «Уложения Темура», нравственность, справедливость, государство, дружба, верность, созидание, прогресс.

ВВЕДЕНИЕ

Великая личность, крупный государственный деятель, полководец, талантливый архитектор и одновременно человек, любящий свой народ и прославивший его на весь мир — Амир Темура в управлении государством и обществом опирался на высокие моральные качества, что известно из истории.

С юных лет он выучил наизусть Коран, изучал хадисы, а также обладал светскими знаниями. Поэтому он вырос глубоко верующим, честным, чистым, умным, справедливым и преданным своим убеждениям человеком. В управлении государственными делами он стремился к порядку и справедливости, улучшению социально-экономической жизни народа, поддержке нуждающихся и обездоленных. Он особенно старался поддерживать исламскую религию как основу этих усилий. Об этом сам Темура писал в своем труде «Уложения Темура»: «Если государство не будет построено на основе религии и порядка, если не будет привязано к законам и уставам, то его величие, могущество и порядок исчезнут... Поэтому я укрепил здание своего государства на основе исламской религии, законов и установлений».

В «Уложениях Темура» подчеркивается, что правитель должен соблюдать шариат, и тогда государство будет процветать, народ жить в мире и спокойствии. Справедливость стала сутью всей жизни и деятельности Амира Темура. Наряду с информацией из «Уложений Темура», об этом писали также многие историки и путешественники, оставившие ценные сведения в своих трудах и дневниках. Историки, перечисляя его человеческие достоинства, отмечали мужество, верность слову, независимость мышления, готовность помогать нуждающимся, благородство, справедливость, патриотизм, образованность и покровительство науке.

Известно, что на печати Амира Темура была надпись «Сила — в справедливости». В частности, живший в его время и написавший труд об Амуре Темуре Ибн Арабах упоминал, что на его тамге было начертано: «Будь правдивым — и спасешься». Можно с уверенностью сказать, что в государстве Темура справедливости и соблюдению шариата уделялось особое внимание. Торговые караваны спокойно проходили через огромные территории, соединяя Европу, Азию и Африку, а Великий шелковый путь стал безопасным и более развитым — всё это свидетельствует о высокой организованности.

Действительно, книга «Уложения Темура» — ценное наследие, в котором рассказывается, как Темура построил великое государство, как осуществлялось управление, как проводились военные кампании, как была организована армия, а также о его жизненном опыте, общении с людьми, заботе о народе, дружбе, милосердии, верности и других нравственных качествах.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

Поэтому книга была переведена на множество языков — русский, английский, французский, хинди, персидский, урду и другие. Её можно найти в библиотеках многих стран: стран СНГ, Англии, Франции, США, Финляндии, Дании, Ирана, Индии, Турции, Египта, Йемена и др. Это подтверждает её исключительное значение.

Сначала правители переписывали для себя эту книгу, используя её как руководство в управлении государством. В ней обсуждаются такие темы, как дружба, верность, вера, соблюдение законов и человеческих ценностей, необходимость подчинения граждан шариатским нормам, строгое следование судей законам, и другие важные вопросы — всё это подчеркивает её значение.

Книга раскрывает правила и моральные взгляды, которых сам Темура придерживался на протяжении всей своей жизни. Например, в главе «О правилах обращения с друзьями и врагами» говорится, что Темура никогда не отказывал в помощи нуждающимся, был щедрым и добрым, помогал людям жить достойно.

Историческим примером тому служит его помощь хану Белой Орды — Тохтамышу. Темура подарил ему земли Отрар и Сабран и поддержал в обретении власти в Дешт-и-Кипчаке. Однако Тохтамыш, воспользовавшись отсутствием Темура в Ширазе, напал на Мавераннахр.

Также подчеркивается, что Темура был терпелив, избегал несправедливости и действовал с советом и благоразумием. Его современники-историки неоднократно отмечали это.

В книге также упоминается о его умении прощать и не держать зла: «Тем, кто завидовал мне и замышлял убить, я дарил богатые дары, оказывал милость и щедрость настолько, что они покрывались потом стыда. Всегда считал тех друзей, кто искал моего расположения, своими соратниками и никогда не жалел для них ни имущества, ни средств к существованию». Другим важным качеством Темура было уважение к чужому мнению и готовность прислушиваться к советам.

Исследователь его политико-правовой деятельности, юрист З. Мукимов, писал: «Когда Темура размышлял над какой-либо идеей, он учитывал все её стороны. Он умел слушать и принимать чужие мнения».

Одним из нравственных качеств Темура было патриотизм. Об этом говорит эпизод, когда он противостоял вторжению хана Монголии Туглук-Темура в Мавераннахр завоевав, его доверие и откупившись щедрыми дарами, тем самым спасая родину от разграбления. Об этом рассказывает историк Шарафуддин Али Йазди в «Зафарнаме».

Как покровитель науки и культуры, он высоко ценил труд учёных и мастеров, способствовал развитию науки и культуры. Достаточно упомянуть его внука — великого астронома Мирзо Улугбека.

Строительная деятельность Темура также отражает его отношение к культуре. Он украсил столицу Самарканд и город Кеш ("В настоящее время в Шахрисабзском районе.") великолепными архитектурными памятниками.

Испанский посол и путешественник Рю Гонзалес де Клавихо, посетивший Темуридское государство, в своих дневниках высоко оценивал увиденное. В Шахрисабзе он отметил зелёные сады, плодородные земли, множество мечетей. Строящийся по приказу Темура дворец Ак-Сарай поразил посла своей белизной и роскошью, и он писал: «Украшенный золотом дворец с его белыми стенами — красивее даже, чем в Париже». Такие строительные работы и культурное развитие не прекращались в его государстве, а наоборот,

наука, религия, культура и экономика процветали. Развитие духовных и светских наук происходило на фоне установленных норм справедливости и шариата.

Изучив источники и исследования, можно заключить, что, несмотря на наличие различных, в том числе критических, взглядов на личность Темура, его успех в построении могущественного государства был основан не только на военной силе и численности армии, но и на моральных принципах справедливости.

В нравственных взглядах Амира Темура центральное место занимали вера, справедливость, доброта, дружба, верность обещаниям, мужество, преданность, патриотизм, любовь к знанию. Архитектурные памятники, отношение к учёным, деятельность по благоустройству страны — всё это является ярким доказательством. Нравственные принципы государственного управления Амир Темура оказали влияние на формирование политических традиций в мусульманском мире. Его взгляды на справедливость, моральную силу власти, этику руководства и служение народу актуальны и сегодня как образец мудрого и нравственного правления. Благодаря этому Темура основал централизованное государство со столицей в Самарканде, заложив тем самым основу для его всестороннего развития и становления второй эпохи возрождения в истории страны.

Литература:

1. Ибн Арабшоҳ. «Ажойиб ал-Мақдур фи тарихи Таймур» (Темур тарихида тақдир ажойиботлари. 2-қисм. – Тошкент: Мехнат, 1992
2. Муқимов З. Амир Темур тузуклари. Тарихий-ҳуқуқий тадқиқот. С.2008 й
3. Sharafitdin Ali Yazdiy “Zafarnoma” T.Sharq. 1997 y.
4. Temur tuzuklari. T.Yoshlar.2018 y .
5. Рю Гонсалес де Клавихо Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура .1403-1406). М. Наука.1992
6. Рю Гонсалес де Клавихо Самарқандга– Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403-1406 йиллар); Т.Ўзбекистон. 2010,
7. О’zbekiston tarixi. (R. H. Muratazayeva tahriri ostida) T. UzMu.2005 yil.